

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

3 ЖИЛД, 1/2 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 3, НОМЕР 1/2

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 3, ISSUE 1/2

ТОШКЕНТ-2026

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc;
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinolaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc.
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.K. Temirova** - Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Nevrologiya va bolalar nevrologiyasi, tibbiy genetika kafedrasida assistenti PhD

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **G.S. Xodjiyeva** - Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot universitetining Ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasida dotsenti

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Ли М.С., Аликулова Х.И., Азимова К.И. Лекарственный паркинсонизм: клинические предикторы, дифференциальная диагностика, терапевтические алгоритмы.....	6
2. Маджидова Я.Н., Азимова Н.М., Низамходжаева Ш.Б. Сурункали мия ишемияси патогенези ва клиник кечишида гипергомоцистеинемиянинг роли.....	11
3. Мамаризаев Д.Ю., Эрдонова М.Г., Журакулова Г.Ж., Мардонов М.М. Кахексия ва резекция қилинадиган ошқозон саратонида масофавий реабилитация: ҳолатлар серияси.....	17
4. Муминова М.Т., Саидова С.Г., Муминов Р.Б. Болаларда ОИВ-инфекцияси фонидаги ўткир диареяларнинг этиологик тузилмаси.....	23
5. Нарзуллаев Н.У. Цитокиновый профиль больных с хроническом гнойным средним отитом.....	31
6. Нуритдинов У.А., Фаттахов Р.А. Оценка качества жизни пациентов с двусторонними передними вывихами суставного диска ВНЧС.....	36
7. Нурметова Ю.Б. Комплексная оценка качества лабораторных услуг: опыт Хорезмской области.....	42
8. Нурметова Ю.Б. Научное обоснование системы оценки качества лабораторно-диагностической службы Хорезмской области.....	49
9. Орифов С.С. Оценка показателей тональной надпороговой и речевой аудиометрии у больных двухсторонней сенсоневральной тугоухостью и метаболическим синдромом.....	55
10. Рахматова М.Р. Суяк тўқимасининг морфофункционал кўрсаткичларини комплекс баҳолаш методологияси.....	60
11. Сайфиддинов Ф.А., Азизова Ш.А. Ранняя диагностика открытоугольной глаукомы с использованием тонометра ICARE и тонометра Маклакова.....	66
12. Сапаев Д.А., Юнусов Р.Х. Сравнительная эффективность усовершенствованного интраоперационного комплекса профилактики осложнений кишечных стом.....	72
13. Сапаев О.Қ., Рўзматов И.Б., Дурдиев С.Х. Ўсмир ёшдаги болаларда варикоцеленинг клиник кечиш хусусиятлари.....	82
14. Тухтаева Н.Х., Бобожонов Х. Ҳозирги кунда юрак-қон томир тизими касалликларини ёшариш сабаблари.....	87

- 15. Уразметова Н.Ш., Каримова М.А.**
Менопаузача даврда аёллар йўғон ичак меъерий микрофлораси ҳолатини баҳолаш.....93
- 16. Усманов Ш.У.**
Клинические аспекты дифференциальной диагностики мигрени и болевого синдрома, связанного с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава: экспертный обзор для амбулаторной практики (обзорная статья).....98
- 17. Хабилов Б.Н., Эрматова Ф.Р.**
Кристаллизации смешанной слюны при нарушении минерализации костной ткани.....103
- 18. Хасанова Н.О., Ахадов Ж.Ш.**
Спектр неврологических проявлений у детского контингента с сахарным диабетом 1 типа.....111
- 19. Хошимова М.О., Сулейманова Д.Н.**
Оценка показателей фолиевой кислоты у больных с гипертонической болезнью.....115
- 20. Хусейнова Г.Х.**
Енгил даражадаги орқа мия L₂ бел сатҳидаги жароҳатланишининг ўткир ва эрта даврларида уч ойлик оқ зотсиз каламуш буйракларининг морфологик кўрсаткичлари.....119
- 21. Хусейнова Г.Х.**
Ўртача оғир даражадаги орқа мия L₂ бел сатҳидаги жароҳатланишининг ўткирлашган ва ўткир даврларида уч ойлик оқ зотсиз каламуш буйракларининг морфологик кўрсаткичлари.....124
- 22. Шавази Н.Н., Олимжонова Ф.О.**
Комплексный анализ факторов риска антенатальной гибели плода и совершенствование профилактических мероприятий по снижению перинатальной смертности в Самаркандской области.....130
- 23. Шаева Р.Г.**
Анализ характеристики локальной гемодинамики области латеральных дефектов врождённых расщелин губы и нёба.....136
- 24. Шарипова Р.Г.**
Суяк кўмигида цитогенетик кўрсаткичларнинг тимэктомиядан кейинги динамикаси.....144
- 25. Абдурахимов З.А., Насирова Р.Р.**
Улучшение качества оказания профилактической сестринской помощи при внедрении медицинской информационной системы в медицинских учреждениях, оказывающих первичную медицинскую помощь военнослужащим.....153
- 26. Маджидова Я.Н., Усманов С.А., Исамухамедова У.Р.**
Сравнительная оценка эффективности скрининговых методик М-CHAT-R и CARS.....161
- 27. Хусенова Н.Т., Маджидова Я.Н.**
Коррекция речевых нарушений у детей с autism spectrum disorder в условиях комплексной терапии с включением молекулярного водорода: динамика показателей у 57 пациентов.....171

УДК: 616 - 074/078 (575.171)

Нурметова Юлдуз Балтаевна

Ургенчский государственный медицинский институт, Хорезм, Узбекистан

<https://orcid.org/0009-0007-1035-2877>**НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19819986>

Аннотация. В условиях реформирования системы здравоохранения Узбекистана, предусматривающей создание 198 централизованных лабораторий к 2030 году, особую актуальность приобретает разработка региональных моделей оценки качества лабораторных услуг. В статье представлено научное обоснование комплексной системы оценки качества лабораторно-диагностической службы Хорезмской области на основе международных стандартов (ISO 15189), индикаторов качества и методологии анализа преаналитической, аналитической и постаналитической фаз лабораторного процесса. Предложенная модель включает 24 ключевых индикатора качества, адаптированных к региональным условиям, и механизм внешней оценки качества (ВОК) с использованием шкалы Six Sigma для количественной оценки эффективности.

Ключевые слова: лабораторная диагностика, управление качеством, индикаторы качества, ISO 15189, Хорезмская область, внешняя оценка качества, преаналитическая фаза.

Nurmetova Yulduz Baltaevna

Urgench State Medical Institute, Khorezm, Uzbekistan

<https://orcid.org/0009-0007-1035-2877>**SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF THE SYSTEM FOR ASSESSING THE QUALITY OF THE LABORATORY-DIAGNOSTIC SERVICE OF THE KHOREZM REGION**

Abstract. In the context of reforming Uzbekistan's healthcare system, which envisions the establishment of 198 centralized laboratories by 2030, developing regional models for assessing the quality of laboratory services is of particular relevance. The article presents a scientific rationale for a comprehensive system of quality assessment for laboratory diagnostic services in the Khorezm region based on international standards (ISO 15189), quality indicators, and a methodology for analyzing the pre-analytical, analytical, and post-analytical phases of the laboratory process. The proposed model includes 24 key quality indicators adapted to regional conditions and an external quality assessment (EQA) mechanism using the Six Sigma scale for quantitative performance evaluation.

Keywords: laboratory diagnostics, quality management, quality indicators, ISO 15189, Khorezm region, external quality assessment, pre-analytical phase.

Nurmetova Yulduz Baltayevna

Urganch davlat tibbiyot instituti, Xorazm, O'zbekiston

<https://orcid.org/0009-0007-1035-2877>

XORAZM VILOYATI LABORATORIYA-TASHXIS XIZMATI SIFATINI BAHOLASH TIZIMINI ILMIY ASOSLASH

Annotatsiya. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish sharoitida 2030 yilgacha 198 ta markazlashgan laboratoriya tashkil etishni ko'zda tutuvchi rejani hisobga olgan holda, laboratoriya xizmatlari sifatini baholashning mintaqaviy modellarini ishlab chiqish alohida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada Xorazm viloyati laboratoriya-dagnostika xizmatining sifatini xalqaro standartlar (ISO 15189) asosida kompleks baholash tizimi, sifat ko'rsatkichlari va laboratoriya jarayonining tahlildan oldingi, tahlil va tahlildan keyingi bosqichlarini tahlil qilish metodologiyasi ilmiy asoslanib berilgan. Taklif etilayotgan model mintaqaviy sharoitlarga moslashtirilgan 24 ta asosiy sifat ko'rsatkichini va samaradorlikni miqdoriy baholash uchun Six Sigma shkalasidan foydalangan holda tashqi sifatni baholash mexanizmini (TSB) o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: laboratoriya diagnostikasi, sifatni boshqarish, sifat ko'rsatkichlari, ISO 15189, Xorazm viloyati, sifatni tashqi baholash, tahlildan oldingi bosqich.

Введение. Лабораторная диагностика является одной из ключевых составляющих современной системы здравоохранения, обеспечивая до 60–70 % объективной информации, необходимой для постановки диагноза, выбора тактики лечения и оценки эффективности терапии [1,2]. Качество лабораторных исследований напрямую влияет на безопасность пациента, клиническую эффективность и экономическую целесообразность медицинской помощи [3]. В Республике Узбекистан в рамках реализации Стратегии развития здравоохранения на 2021–2025 годы и последующих этапов реформирования (в том числе Постановления Президента № ПП-311 от 05.09.2024 и мер по созданию 198 централизованных межрайонных лабораторий к 2030 году) особое внимание уделяется модернизации лабораторно-диагностической службы (ЛДС), переходу к централизованным моделям и внедрению единых стандартов управления качеством [4,5]. Хорезмская область характеризуется рядом специфических особенностей, существенно влияющих на организацию и качество лабораторной диагностики: значительная доля сельского населения (около 75 %) и рассредоточенность медицинских учреждений; высокая нагрузка на районные лаборатории в условиях ограниченного доступа к современному оборудованию и реагентам; климатические факторы (высокая температура и влажность в летний период), увеличивающие риск преаналитических ошибок при транспортировке биоматериала; сохраняющаяся фрагментация лабораторной сети, особенно в северных районах области — Шаватском, Ханкинском (Хонка), Гурленском и Янгиарыкском.

Несмотря на позитивные тенденции (внедрение лабораторных информационных систем в ряде ЦРБ, участие в программах внешней оценки качества), в указанных районах сохраняются значимые проблемы: высокий процент преаналитического брака (от 2,5 до 4,5 % в зависимости от района); недостаточное участие в программах внешней оценки качества (ВОК) — от 68 % до 92 % в 2024–2025 гг.; неравномерность оснащения и подготовки кадров; отсутствие единой региональной системы мониторинга индикаторов качества.

Международные стандарты (в первую очередь ISO 15189:2022 «Медицинские лаборатории. Требования к качеству и компетентности») и рекомендации ВОЗ подчеркивают необходимость комплексного подхода к управлению качеством, охватывающего все фазы лабораторного процесса — преаналитическую, аналитическую и постаналитическую [6,7]. При этом особую ценность приобретают регионально адаптированные системы оценки качества, учитывающие местные логистические, кадровые и климатические особенности.

Цель исследования. Разработать и научно обосновать систему оценки качества лабораторно-диагностической службы Хорезмской области на основе международных стандартов и адаптированных к региональным условиям индикаторов качества.

Материалы и методы исследования. Система оценки качества разработана на базе: международного стандарта ISO 15189:2022 «Медицинские лаборатории. Требования к качеству и компетентности»; рекомендаций ВОЗ по системе менеджмента качества лабораторий; концепции полного лабораторного процесса (Total Testing Process) с акцентом на преаналитическую (до 68 % ошибок), аналитическую и постаналитическую фазы.

Методы исследования Адаптация индикаторов качества IFCC WG-LEPS;

Внешняя оценка качества (ВОК) через межлабораторное сличение; Расчёт сигма-метрик ($\sigma = (TEa - Bias) / CV$); Описательная статистика и анализ трендов (Excel, SPSS). Объект и объём исследования Анализ работы 12 клинико-диагностических лабораторий Хорезмской области (в т.ч. ЦРБ районов Шаватский, Ханкинский, Гурленский, Янгиарыкский) за 2024–2025 гг. Данные получены путём: аудита по чек-листу ISO 15189; ежемесячного мониторинга 24 индикаторов качества; результатов участия в программах ВОК; анализа отчётов областного управления здравоохранения.

Период наблюдения — январь 2024 – декабрь 2025 гг. Исследование проведено в соответствии с требованиями реформы лабораторной службы Узбекистана (ПП-311 от 05.09.2024 и др.) и национальными адаптациями стандартов качества.

Результаты и их обсуждение. Результаты оценки качества лабораторно-диагностической службы в районах Шаватский, Ханкинский, Гурленский и Янгиарыкский (2024–2025 гг.)

Таблица №1

Экономические показатели (2025 г. по сравнению с 2024 г.)

Район	Экономия, млн сум	Коэффициент эффективности 2024	Коэффициент 2025	Прирост, %
Шаватский	18,4	1,42	1,78	+25,4
Ханкинский (Хонка)	11,7	1,31	1,59	+21,4
Гурленский	14,9	1,38	1,69	+22,5
Янгиарыкский	7,8	1,19	1,41	+18,5
Итого по 4 районам	52,8	1,33	1,62	+21,8
Район	Экономия, млн сум	Коэффициент эффективности 2024	Коэффициент 2025	Прирост, %

Проведён сравнительный анализ деятельности центральных районных больниц (ЦРБ) в четырёх районах северной части Хорезмской области (выборка охватила 100% лабораторий ЦРБ данных районов). Данные получены в результате аудита, ежемесячного мониторинга индикаторов качества и участия в программах внешней оценки качества (ВОК) за период январь 2024 – декабрь 2025 гг.

Рисунок № 1.

**Экономия средств (млн сум) и коэффициент эффективности
(результаты/затраты) в 2024 и 2025 годах**

Таблица № 2

**Сравнительные показатели качества лабораторных услуг в выбранных районах
(средние значения за 2025 год)**

Район	Участие в ВОК, %	Доля брака проб (преаналитика), %	Сигма-метрика (глюкоза)	Сигма-метрика (креатинин)	Своевременность выдачи результатов (ТТР), %	Отклонения по температурному режиму, %
Шаватский	92	1,8	4,8σ	4,5σ	94	3,2
Ханкинский (Хонка)	79	2,4	4,1σ	3,9σ	88	6,8
Гурленский	87	2,1	4,6σ	4,3σ	91	4,5
Янгиарыкский	71	3,6	3,7σ	3,5σ	82	9,1
Среднее по 4 районам	82,3	2,5	4,3σ	4,05σ	88,8	5,9
Район	Участие в ВОК, %	Доля брака проб (преаналитика), %	Сигма-метрика (глюкоза)	Сигма-метрика (креатинин)	Своевременность выдачи результатов (ТТР), %	Отклонения по температурному режиму, %

Таблица № 3

**Экономия бюджетных средств (млн сумов) и коэффициент эффективности
(результаты/затраты) по районам до и после пилотного внедрения системы (2024 vs 2025).**

Район	Экономия	Коэффициент	Коэффициент	Прирост	Район	Экономия
-------	----------	-------------	-------------	---------	-------	----------

	средств в 2025 г., млн сум	нт эффективности 2024	нт эффективности 2025	эффективности, %		я средств в 2025 г., млн сум
Шаватский	18,4	1,42	1,78	+25,4	Шаватский	18,4
Ханкинский (Хонка)	11,7	1,31	1,59	+21,4	Ханкинский (Хонка)	11,7
Гурленский	14,9	1,38	1,69	+22,5	Гурленский	14,9
Янгиарыкский	7,8	1,19	1,41	+18,5	Янгиарыкский	7,8
Среднее по 4 районам	13,2	1,33	1,62	+21,8	Среднее по 4 районам	13,2
Район	Экономия средств в 2025 г., млн сум	Коэффициент нт эффективности 2024	Коэффициент нт эффективности 2025	Прирост эффективности, %	Район	Экономия средств в 2025 г., млн сум

Шаватский район показал наилучшие результаты (92% участия в ВОК в 2025 г., рост на 19 п.п. с 2023 г.) благодаря более высокому уровню оснащения и регулярному обучению персонала.

Янгиарыкский район имеет самый низкий показатель (71%), что связано с проблемами логистики доставки проб в условиях отдалённости от областного центра и недостатком термоконтейнеров.

Научное обоснование: Низкий уровень участия в ВОК напрямую коррелирует с повышенным процентом преаналитического брака ($r = -0,87$, $p < 0,01$) и более низкими значениями сигма-метрики. Районы с участием в ВОК $\geq 85\%$ демонстрируют сигма-уровень $\geq 4\sigma$ по ключевым тестам, что соответствует рекомендациям CLSI и IFCC. 3.5. Экономическая эффективность внедрения системы оценки качества по предварительным расчётам (на основе данных о количестве исследований и стоимости реагентов в 2025 г.): Снижение преаналитического брака на 1% позволяет экономить в среднем 8–12 млн сумов в год на район (за счёт уменьшения повторных заборов проб и расходных материалов).

В Шаватском районе экономия составила $\approx 18,4$ млн сумов в 2025 г.

В Янгиарыкском районе — только 6,2 млн сумов (из-за высокого брака).

Общий потенциальный эффект по 4 районам при доведении всех индикаторов до целевых значений: 42–56 млн сумов в год.

Механизм внедрения

1. Этап 1 (Диагностика): аудит текущего состояния лабораторий по чек-листу на соответствие требованиям ISO 15189;

2. Этап 2 (Стандартизация): разработка унифицированных протоколов преаналитики для медицинских сестер поликлиник и стационаров области;

3. Этап 3 (Мониторинг): ежемесячный сбор данных по индикаторам через цифровую платформу с визуализацией трендов;

4. Этап 4 (Обратная связь): квартальные совещания с руководителями лабораторий для анализа отклонений и корректирующих действий.

Адаптация к региональным условиям Хорезмской области

Учитывая специфику региона (сельская рассредоточенность населения, жаркий климат, влияющий на стабильность проб), в систему включены дополнительные индикаторы:

- Температурный режим транспортировки проб (контроль термоконтейнеров);

- Время доставки проб из отдаленных районов (Шаватский, Хазараспский) в центральную лабораторию г. Ургенч;

- Обученность медицинского персонала преаналитическим процедурам (минимум 8 часов в год).

Заключение.

1. Научно обоснована система оценки качества лабораторно-диагностической службы Хорезмской области, интегрирующая требования стандарта ISO 15189, индикаторы качества по фазам лабораторного процесса и методологию количественной оценки через сигма-метрику.

2. Предложенная модель из 24 индикаторов позволяет выявлять узкие места в работе лабораторий, особенно в преаналитической фазе, где концентрируется до 68% ошибок [4].

3. Система адаптирована к региональным условиям Хорезмской области и может служить основой для создания единого цифрового реестра качества лабораторных услуг в рамках национальной реформы лабораторной службы Узбекистана.

4. Для успешной реализации необходимы: создание регионального центра внешней оценки качества на базе Республиканского центра экстренной помощи в г. Ургенч, обучение персонала по стандартам преаналитики и внедрение единой информационной системы мониторинга индикаторов.

Список литературы:

1. ISO 15189:2022. Medical laboratories — Requirements for quality and competence. Geneva: ISO, 2022.
2. World Health Organization. Laboratory quality management system: handbook. Geneva: WHO, 2011. 258 p.
3. Plebani M. et al. Quality indicators in laboratory medicine: a fundamental tool for quality and patient safety. Clin Chim Acta. 2013;426:188–192.
4. Sciacovelli L. et al. Quality indicators in laboratory medicine: state-of-the-art and future challenges. Clin Chem Lab Med. 2023;61(1):45–57.
5. Mehndiratta M. et al. Quality Indicators for Evaluating Errors in the Preanalytical Phase. J Lab Physicians. 2021;13(3):275–282.
6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 21040508 от 4 март 2024 г. «О мерах по коренной реформе системы лабораторного обеспечения».
7. Руководство ВОЗ, по внешней оценке, качества лабораторных исследований. Женева: ВОЗ, 2018.

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт